

Wie werden Angebote des GKFI in den SSH Open Marketplace eingepflegt?

Kurzversion - Januar 2026¹

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine für die Bedarfe des GKFI angepasste Version der "Guidelines for adding DARIAH National Resources to the SSH Open Marketplace" (<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720022>) und um eine Kurzversion von <https://doi.org/10.5281/zenodo.7342474>.

Überblick

Angebote des [Vereins Geistes- und kulturwissenschaftliche Forschungsinfrastrukturen e.V.](#) (GKFI) werden im [SSH Open Marketplace](#) mit mindestens folgenden Metadaten versehen:

Feld	Empfehlung / Inhalt
Reviewer (Actor)	GKFI e.V. eintragen. Dieser Term ist im Vokabular bereits vorhanden.
Provider (Actor)	Betreibende Institution(en) nennen.
Activity	Mindestens eine Aktivität aus der TaDIRAH-Taxonomie wählen.
Keyword	GKFI e.V. eintragen. Dieser Eintrag ist notwendig für das Harvesting. Der Term ist im Vokabular bereits vorhanden.
License	Lizenz wählen oder Link zu den „Terms of Use“ angeben.
Description	Verständliche Kurzbeschreibung in englischer Sprache.

¹ Autor:innen: Nanette Rißler-Pipka (Max Weber Stiftung -Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland), Stefan Buddenbohm, Melina Jander, Lukas Weimer (alle drei: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen), Laure Barbot, Edward Pinot Grey (beide DARIAH-EU); mit Unterstützung des GKFI-Koordinierungsrates: Lisa Dieckmann (Universität zu Köln), Michel Kaiser, Nanette Rißler-Pipka (beide: Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland), Andreas Witt (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache).

Worum geht es?

Der GKFI pflegt auf seiner Webseite einen Angebotskatalog. Dieser setzt sich aus Angeboten seiner Mitglieder zusammen, wird aus dem [SSH Open Marketplace](#) geharvestet und in einer filterbaren Liste dargestellt. Diese kurze Handreichung² in fünf Schritten erläutert, wie diese Angebote im SSH Open Marketplace (kurz SSHOMP) erschlossen werden, damit sie im Angebotskatalog des GKFI erscheinen.

Was ist der SSHOMP?

Der SSHOMP ist eine zentrale europäische Plattform (bzw. ein Katalog) für digitale Ressourcen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Community pflegt und kuratiert Beschreibungen zu Inhalten wie Tools, Daten und Workflows eigenständig, um deren Sichtbarkeit und Nutzbarkeit zu erhöhen.

Wie pflegt man neue Angebote im SSHOMP ein?

1. Login & Vorbereitung: Anmeldung: Mit [ORCID](#), Google, institutionellem Login. Wichtig: Nutzen Sie immer denselben Account, da Ihre Entwürfe (Drafts) und Ihr Profil fest mit dieser Identität verknüpft sind. Jede/jeder kann Einträge anlegen/kuratieren.

2. Ressourcentyp wählen: Gehen Sie im Menü auf "Contribute" und wählen Sie die Kategorie "Tool or service" aus (für Publikationen oder Datensätze gelten teils abweichende Felder. Diese Ressourcentypen können Sie aber ebenfalls bei Bedarf anlegen).

3. Metadaten eingeben: Füllen Sie die Eingabemaske aus. Es ist empfehlenswert, so viele Metadaten wie möglich einzutragen, um eine reichhaltige und aussagekräftige

² Die Handreichung für das Einpflegen von Angeboten des GKFI e.V. in den SSH Open Marketplace basiert auf folgender Veröffentlichung: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7342474>; sowie auf der allgemeinen Fassung für DARIAH-EU Ressourcen: <https://zenodo.org/records/15720022>.

Ressourcenbeschreibung zu erhalten. Wir empfehlen insbesondere, die Zugehörigkeit zu Netzwerken und Verbänden zu hinterlegen. Pflichtfelder sind mit einem Stern (*) markiert.

- **Label:** Aussagekräftiger Name der Ressource (z. B. Virtual Language Observatory).
- **Description:** Verständliche Kurzbeschreibung (Texte von Projektwebsites übernehmen/anpassen) in **englischer** Sprache.
- **Accessible at:** URL zur Ressource.

Um das Harvesting und die Zuordnung zum GKFI zu gewährleisten, füllen Sie bitte mindestens folgende Felder aus:

Feld	Empfehlung / Inhalt
Reviewer (Actor)	GKFI e.V. eintragen. Dieser Term ist im Vokabular bereits vorhanden.
Provider (Actor)	Betreibende Institution(en) nennen.
Activity	Mindestens eine Tätigkeit aus der TaDiRAH-Taxonomie wählen.
Keyword	GKFI e.V. eintragen. Dieser Eintrag ist notwendig für das Harvesting. Der Term ist im Vokabular bereits vorhanden.
License	Lizenz wählen oder Link zu den „Terms of Use“ angeben.
Description	Verständliche Kurzbeschreibung in englischer Sprache.

4. Medien & Verknüpfungen: Thumbnails: Laden Sie ein Logo oder einen Screenshot hoch, um den Eintrag optisch aufzuwerten. Ressourcen mit Abbildungen werden stärker wahrgenommen als ohne.

- External Identifiers: Verlinken Sie zu GitHub-Repositories, Wikidata- oder Wikipedia-Einträgen.
- Related Items: Verknüpfen Sie Ihren Eintrag mit bereits existierenden Marketplace-Objekten (z. B. passendes Schulungsmaterial).

5. Abschluss & Veröffentlichung: Prüfen Sie Ihre Eingaben. Am Ende der Seite haben Sie drei Optionen: (1) Save as draft: Zwischenspeichern und später weiterarbeiten. (2) Submit: An das Editorial Board senden. Hinweis: Nach dem Absenden können Sie den Eintrag nicht mehr selbst bearbeiten. Das Team prüft und veröffentlicht ihn dann. (3) Cancel: Eingabe abrechnen.

Wie kuratiert man bereits vorhandene Angebote im SSH Open Marketplace?

Rufen Sie einen bestehenden Eintrag auf. Klicken Sie auf den "Edit"-Button. Gehen Sie vor wie oben beschrieben. Zum Löschen bestehender Einträge wenden Sie sich an das SSHOMP-Team.

Wie funktioniert das Harvesting der GKFI-Webseite?

Die Webseite des Vereins spricht in regelmäßigen Abständen die API des SSHOMP (<https://marketplace.sshopencloud.eu/about/api-documentation>) an. Es werden alle mit dem Keyword GKFI e.V. getaggten Ressourcen geharvestet. Die Darstellung auf der Webseite erfolgt dann mittels einiger weniger Filter in der bekannten Liste.